

Ein Blick nach Tirol: Wandernde Volkslieder

Text: Peter Oberosler

Nehmen wir an, ein Volkslied wird im Jahre 1870 in einer geselligen Runde in einem beliebigen Wirtshaus im Brixental gesungen und in der Folge aufgeschrieben. Zwanzig Jahre später taucht scheinbar dasselbe Lied im Passeiertal in Südtirol auf, allerdings dort mit einem anderen Liedtext. Wie kommt es, dass manche Volkslieder für Jahre in Vergessenheit geraten, dann aber plötzlich wieder gesungen werden? Im folgenden Text wird der Frage nachgegangen, warum Volkslieder zunächst gesammelt, aufgeschrieben und immer wieder in neuer oder in abgeänderter Form veröffentlicht werden.

Warum wurden Volkslieder gesammelt?

Gründe für das Sammeln von Volksliedern gab es viele. So waren dies Bestrebungen, zum einen das Volkslied zu retten, zu pflegen und zum anderen Volkslieder unter die Leute zu bringen. Einer der ersten Volksliedsammler war der Schriftsteller und Philosoph Johann Gottfried Herder (1744–1803). Den Begriff *Volkslied* erwähnte er zum ersten Mal 1773 in seiner Sammelchrift *Von deutscher Art und Kunst. Einige fliegende Blätter*. Für seine Volksliedsammlung durchsuchte und sammelte Herder u. a. Reiseberichte, Literaturgeschichten und Gesangsbücher. Zusätzlich bat er die Bevölkerung um Mithilfe. Pfarrer, Gelehrte und Lehrer sollten ihn bei seinem Vorhaben unterstützen. Im Jahr 1773 gelang es ihm erstmals, ein Manuskript für eine geplante vierbändige Reihe unter dem Namen *Alte Volkslieder* vorzulegen. Aufgrund öffentlicher Kritik an seiner Volksliedbegeisterung und am Volkslied überhaupt überarbeitete er diese Reihe und publizierte sie unter dem Namen *Volkslieder* (1778 und 1779). Diese Ausgabe erschien in zwei Bänden. Damit öffnete Herder ein Tor in eine Welt, die in den Künsten bis dato noch wenig Eingang gefunden hatte.

Eine weitere literarische Gattung, die im 18. und 19. Jahrhundert aufkam, war der Reisebericht, der beim Bildungsbürgertum hoch im Kurs stand. Unzählige Bücher und Texte erschienen, die vermeintlich unbekannte Täler und Landschaften samt ihren Bewohnern beschrieben. Die Bräuche und Lebensweise der Menschen in den entlegenen Tälern sollten damit dem Bewohner der Stadt nähergebracht werden. Ein Schriftsteller, der auch die Musik der Menschen in seinen Landschaftsbeschreibungen miteinbezog, war der in Oberbayern geborene Jurist Ludwig Steub

Johann Gottfried Herder (1744–1803) auf einem Gemälde von Gerhard von Kügelgen (1772–1820). [Universitätsbibliothek Tartu, Estland]

(1812–1888). Steub wurde von seinem Verleger der Auftrag erteilt, das Land Tirol schriftlich zu dokumentieren und die Besonderheiten seiner Bewohner festzuhalten. So reiste er über mehrere Jahre immer wieder nach Tirol, um für das geplante Buch *Deutschland im 19. Jahrhundert* Eindrücke zu sammeln. In den Sommermonaten durchwanderte er die Täler Tirols und veröffentlichte schließlich 1846 das Buch *Drei Sommer in Tirol*, in dem er seine Erlebnisse und Begebenheiten festhielt.

Die zwei Volksliedtheorien

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten sich in der Volksmusik zwei Denkansätze, die in den folgenden Jahrzehnten in der Forschung maßgebend sein sollten und auch heute noch durchaus diskutiert werden können.

Für John Meier (1864–1953), Gründer des *Deutschen Volksliedarchivs* in Freiburg i. Br. – seit 2014 umbenannt in *Zentrum für Populäre Kultur und Musik* – ist die »mündliche Rezeption« (Rezeptionstheorie) der Lieder von Relevanz. Diesen Gedanken formuliert er in seiner Schrift *Kunstlieder im Volksmunde* von 1906. Bei seinen Anschauungen geht es nicht um die Herkunft der Volkslieder, sondern darum, ob die

Luftschlösser.

Lustig.

Wänn i ä=maß groß bin, muß i ä Wat

ah hää'n; mecht i ge'a'n wiff'n, wiä main' Bai hoast?

Kiäri: ä = la: i! Hoast main' liäb's Bai.

Größ sein' g'schwiänd, hoast main' Kiänd Kiäri: ä = la: i!

Hoast main' liäb's Bai.

Wänn i amät a Bai hää,
Muäß i a Kiänd ah hää'n,
Mecht i ge'a'n wiff'n,
Wiä main' Kiänd hoast?

Der Juchiza in Takt 9 und Takt 14 im Lied *Luftschlösser* sprengt den Rahmen eines herkömmlichen $\frac{3}{4}$ -Taktes (Žiška/Schottky 1819, S. 40).

Lieder vom Volk angenommen und gesungen werden oder nicht.

Der Wiener Gymnasiallehrer Josef Pommer (1845–1918) verfolgte im Gegensatz zu Meier einen anderen Ansatz, nämlich jenen der sogenannten *Produktionstheorie*. Seiner Meinung nach tritt die Bedeutung des Verfassers bzw., wie Pommer schreibt, des »Erfinders« eines Volksliedes in den Hintergrund. Die Lieder werden über Generationen ohne Mithilfe des Notentextes weitergegeben und gesungen und somit zu einem *Produkt* des Volkes. Das Volkslied entsteht dadurch intuitiv und unbewusst. Pommer verwendet dabei die Metapher eines Steins, der im Flussbett aufgrund der Strömung und des Geschiebes seine Ecken und Kanten verliert. Durch diese Reibung nehmen die »individuellen Züge« des Steins ab – so wie beim Volkslied.

Beide Theorien zeigen auf, dass Volkslieder immer wieder in Bewegung sind und ständige Veränderungen durchlaufen.

Lässt sich der Begriff Volksmusik definieren?

Seit Beginn der Volksmusikforschung wird immer wieder der Versuch unternommen, den Begriff Volksmusik zu definieren. Im folgenden Textabschnitt werden zwei moderne Definitionsversuche dargestellt.

Im Musiklexikon *Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG)* wird der Eintrag *Volksmusik* in insgesamt neun Kategorien unterteilt. In der ersten Kategorie werden die Begriffe *Volkslied* und *Volksmusik* diskutiert. Trotz der zahlreichen aufgelisteten Probleme, die die Termini mit sich bringen, wird festgehalten, dass sich die Begrifflichkeiten *Volkslied* und *Volkslied* und *Volkslied* und *Volkslied* sowohl in der Wissenschaft, als auch im *allgemeinen Sprachgebrauch* »trotz oder gerade wegen ihrer impliziten Unschärfe behauptet« haben. Von einer genauen Definition von *Volksmusik* sieht die *MGG* allerdings ab. In der *Volksmusik* gäbe es zu viele verschiedene »Kulturräume«, die die Forschung unmöglich in ihrer Gesamtheit erfassen könne.

Das englische Pendant zur *MGG*, das *Oxford Music Online*, unterteilt den Terminus *folk music* in sechs Abschnitte. Auch in diesem Lexikon findet man keine genaue Definition des Begriffes. Auf den Missbrauch von *Volksmusik* in diversen totalitären Regimen als »ideological tool« wird detailliert im fünften Kapitel *Political and ideological issues* eingegangen. *Volksmusik* ist in diesem Zusammenhang nach wie vor »subject of ongoing research«, was bedeutet, dass über

Ludwig Steub (1812–1888) veröffentlichte 1846 das Buch *Drei Sommer in Tirol*. Dieses Porträt wurde 1865 von Franz Seraph Hanfstaengel (1804–1877) in München aufgenommen. [Online Sammlung, Wien Museum, <https://sammlung.wienmuseum.at>]

Die musikalischen Feldforschungen von Franz Žiška (1786–1855) und Julius Maximilian Schottky (1797–1849): »Wir fanden diese Gesange in der Gebirgskette, die sich um Wien im Halbkreise lagert, [...] in den Schluchten der Bruhl und Sulz, in den Thalern von Laab, Breitenfurt und Kaltenleitgeben bis an des Schneeberg's Grenzen hin, und auf der Flache, die weit auslauft gegen Ungarn.« (Žiška/Schottky 1819, Vorwort, S. V). [Grafik: Andrea Perle]

S. 35). Das musikalische Moment liegt fur ihn in der Sprache an sich. Im Volksmusiksammlungsband von Franz Žiška (1786–1855) und Julius Maximilian Schottky (1797–1849) mit dem Titel *Oesterreichische Volkslieder mit ihren Singweisen* zeigt sich, wie schwierig es sein kann, einen *Juchiza* in einem $\frac{3}{4}$ -Takt zu notieren. Ihre 68 *Singweisen* zeichneten die Sammler 1818 rund um das Schneeberggebiet in Niederosterreich auf und veroffentlichten sie im darauffolgenden Jahr 1819. Beim Lied *Luftschlosser* entschieden sie sich dafur, die Melodie eines *Juchiza* in einen bezeichneten *taktlosen* Abschnitt einzufugen.

Bezuglich seiner Musikaufzeichnungen, die er in der Gegend von Traunkirchen in Oberosterreich durchfuhrte, betont Anton Ritter

die Thematik nach wie vor noch geforscht und vieles aufgearbeitet wird.

Notation als Reduktion des musikalischen Gehaltes der Volksmusik

Das Notieren von Volksmusik – sei es eines Lied- oder eines Notentextes – ist eine Schwierigkeit, die sich seit Beginn des Aufzeichnens von Volksmusik wie ein roter Faden durchzieht. Bereits Johann Gottfried Herder bemerkte, dass der Buchdruck der Dichtung ihre

»lebendige Wirkung« nehmen wurde (Muller 1813, S. 470–471). Ein weiterer Aspekt, den er anfuhrt, ist die Problematik, die sich bei der ubersetzung der Liedtexte von einer Sprache in eine andere, oder wie Herder es formuliert: »den Gesangton einer fremden Sprache zu ubertragen«, ergibt (Herder 1779,

Als Beispiel fur eine Wandermelodie ware das Volkslied *A lebfrische Bua* von Franz Friedrich Kohl (1851–1924) zu nennen. Das Lied findet sich im zweiten Band seiner *Echten Tiroler Lieder* auf Seite 352. Die Melodie ist identisch mit dem allseits bekannten Lied *Tirolisch lei oans*, das von Sebastian Rieger (1867–1953) getextet wurde. [Freundliche Mitteilung durch den Fachreferenten und Ehrenobmann des *Tiroler Volksmusikvereins* Prof. Mag. Peter Reitmeir.]

198. A lebfrische Bua.

Gemutlich.

1. A leb = fri = sche Bua braucht oft a paar Schnach, a
 2. A Taal Leut'n z' rantig¹⁾,
 A Taal Leut'n z' schlecht,
 Und a Taal Leut'n kun i's
 Dahear gehn' nid recht.
¹⁾ hochmutig, stolz.
 In Tirol verbreitet. (Brigental. Unterinntal).

3. Ohni Diandl, ohni Weiß
 Macht da Coißl Bua feiß;
 Ohni Wein is ka Schneid,
 Ohni Diandl ka Freud.

von Spaun (1790–1849) die Problematik des Notierens der Dialektwörter. Im Vorwort zu seinen 1845 veröffentlichten *Österreichischen Volksweisen*, hält er fest, dass es gar nicht möglich sei, die »kaum hörbaren [gesungenen] Consonanten abzuhorchen und niederzuschreiben« (Spaun 1845, S. X). Nicht nur in der Volksmusik aus Österreich zeigen sich Schwierigkeiten der Notenschrift, sondern auch in jener der Schweiz. 1805 und 1808 fanden bei Interlaken (Berne Oberland) die ersten sogenannten *Unspunnenfeste* statt. Damit wollten die Stadtbewohner ihr Verhältnis zur Landbevölkerung stärken bzw. verbessern. Die Feste hatten auch Auswirkungen auf die Entstehung des Alphorns sowie des Kuhreihens. Es kam nämlich zu einer »Verbindung der beiden Musikpraktiken«. Bereits im Vorfeld des Festes wurde von den Initiatoren das Liederbuch *Acht Schweizer Kühreihen* gedruckt. Johann Rudolf Wyss (1781/82–1830) hebt im Vorwort zur dritten Auflage der Sammlung die Schwierigkeit des Notierens von Liedtexten, die im Dialekt gesungen werden, hervor:

»Mögliche Annäherung an das hochdeutsche führt öfter zu weit von der Aussprache hinweg, aber enger Anschließen an diese macht häufig das Verständnis schwerer als thunlich ist, [...] Zudem giebt es in unsern Mundarten – wie fast in jeder – Töne die mit unserm Alphabete nicht auszudrücken sind, und Töne die man auf verschiedene Weise wohl gleich richtig ausdrücken mag.« [Wyss 1818, S. IX]

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der Volksmusik die Abänderung von Text und/oder Melodie ein übliches Verfahren darstellt. Der Notentext eines Liedes oder eines Instrumentalmusikstückes hält das fest, was beim nächsten Mal wieder in

variiert Form aufgeführt wird. Auch der jeweilige Anlass spielt eine wichtige Rolle und trägt dazu bei, dass dadurch immer wieder *neue* Lieder entstehen. ■

Bibliographie

- ▶ Raymond Ammann / Andrea Kammermann / Yannick Wey, *Alpenstimmung, Musikalische Beziehung zwischen Alphorn und Jodel – Fakt oder Ideologie?*, Zürich 2019.
- ▶ Arnold Blöchl, *Anton Ritter von Spaun – ein Pionier der Volkskultur und Volksmusik*, in: *Oberösterreichische Heimatblätter* 49 (1995), Heft 4.
- ▶ Michael Fischer, *Lieder für den Landmann: Kultur-, medien- und bildungsgeschichtliche Aspekte der Volksaufklärung im späten 18. Jahrhundert*, in: *Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie* 64 (2016), Heft 1; S. 37–53.
- ▶ Heinrich Clairmont / Stefan Greif / Marion Heinz (Hg.), *Herder Handbuch*, Paderborn 2016.
- ▶ Johann Gottfried Herder, *Volkslieder. Nebst untermischen andern Stücken. Zweiter Theil*, Leipzig 1779.
- ▶ Waltraud Linder-Beroud, *Von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit? Untersuchungen zur Interdependenz von Individualdichtung und Kollektivlied*, Frankfurt a. M. 1989 (Artes Populares, Studia Ethnographica et Folkloristica 18).
- ▶ Johann von Müller (Hg.), *Johann Gottfried von Herder's Blumenlese aus morgenländischen Dichtern*, Wien 1813.
- ▶ Gertrud Pfaundler-Spat, *Tirol-Lexikon: Ein Nachschlagewerk über Menschen und Orte des Bundeslandes Tirol*, Innsbruck 2005.
- ▶ Anton Ritter von Spaun, *Die österreichischen Volksweisen*, Wien 1845.
- ▶ Wolfgang Suppan, *Volkslied*, 2. Aufl., Stuttgart 1978 (Sammlung Metzler, Bd. 52).
- ▶ Johann Rudolf Wyss, *Sammlung von Schweizer-Kühreihen und Volksliedern. Recueil de ranz de vaches et chansons nationales de la Suisse*, Bern 1818.
- ▶ Franz Žiška / Julius Max Schottky (Hg.), *Oesterreichische Volkslieder mit ihren Singweisen*, Nachdruck der 1. Auflage von 1819, Wien 1969.

Internetquellen

- ▶ Marianne Bröcker / (Erich Stockmann) / (Felix Hoerburger), Art. *Volksmusik* in: MGG Online hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 1998, online veröffentlicht 2016, <https://www.mgg-online.com/mgg/stable/11511> [recherchiert am 11.12.2020].
- ▶ Marianne Bröcker, Art. *Volksmusik, Begriff, Gegenstandsbereich und Forschungsperspektiven* in: MGG Online hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 1998, online veröffentlicht 2016, <https://www.mgg-online.com/mgg/stable/14691> [recherchiert am 12.12.2020].
- ▶ Pegg, C. (2001). *Folk music*. *Grove Music Online*. Retrieved 27 Dec. 2020, from <https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000009933>.
- ▶ Österreichische Nationalbibliothek, <https://digital.onb.ac.at/rep/osd/?1104C2AE> [recherchiert am 19.1.2020].

Foto: Juliane Jehle

Zum Autor

Peter Oberosler studierte Musikwissenschaft an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. 2016 wurde er Universitätsassistent an der Universität Mozarteum am Department für Musikwissenschaft, Fachbereich Musikalische Ethnologie am Standort Innsbruck. Er studiert aktuell im Doktoratsstudium Musikwissenschaft an der Leopold-Franzens-Universität. In seiner Doktorarbeit beschäftigt er sich mit dem Thema *Die Tiroler Einsendungen der Sonnleithner-Sammlung* und wird von Raymond Ammann und Thomas Nußbaumer betreut.